

Viorica GORAȘ-POSTICĂ

dr. hab., prof. univ., Universitatea de Stat din Moldova

Didactica limbii și literaturii române reflectată în proiectele de cercetare ale practicienilor

Rezumat: Studiul prezintă rezultatele unei cercetări calitative de scurtă durată, provocată de ultima sesiune de atestare a cadrelor didactice de limba și literatură română, la etapa finală. Se analizează din perspectivă didactică proiectele de cercetare ale practicienilor; insistându-se asupra respectării exigențelor curriculare actuale și asupra impactului proiectat/

resimțit de beneficiarii-cheie – elevii. De asemenea, autorii sugerează unele modalități de ameliorare a cercetărilor empirice ale practicienilor, dar și a prestației profesionale a acestora, în ansamblu.

Cuvinte-cheie: proiect de cercetare, limba și literatură română, disciplină școlară, didactică, curriculum, elevi, profesori.

Abstract: The study presents the results of a short qualitative research, provoked by the last attestation session of the Romanian Language and Literature teachers, at the final stage. The research projects of the practitioners are analyzed from a didactic perspective, insisting on the observance of the current curricular requirements and on the impact projected / felt by the key beneficiaries - the students. The authors also suggest some ways to improve the empirical research of practitioners, but also their professional performance as a whole.

Keywords: research project, Romanian language and literature, school subject, didactics, curriculum, students, teachers.

INTRODUCERE

Didactica limbii și literaturii române (DLLR) rămâne o permanență pe agenda dezvoltării profesionale a cadrelor didactice de profil de la toate treptele de școlaritate, dar și a altor actori educaționali interesați. În contextul pledoariei pentru profesia de cadru didactic, considerăm oportun demersul dat care are ca finalitate ameliorarea practicii educaționale, dar și calitatea prestației pedagogice, în ansamblu. Așa cum disciplinei cu nr.1 în Planul-cadru din învățământul general nu i s-a schimbat niciodată statutul oficial important în contextul educațional de la noi, timpul de învățare afectat și ponderea sa curriculară se impun categoric în mediul academic și cultural. Dimensiunile filologică și didactică ale paradigmei pedagogice DLLR merg mână în mână, iar dezechilibrul cauzat de rolul prioritar al uneia și de șubrezirea sensului alteia poate să profaneze sau să diminueze calitatea predării-învățării-evaluării, dar și achizițiile intelectuale și culturale, formația valorică și pragmatică a beneficiarilor-cheie. În studiul de față, ne vom focaliza atenția pe rezultatele pragmatice ale ultimei proceduri de evaluare/atestare a cadrelor didactice la nivel republican, pentru confirmarea și conferirea gradului unu și superior, cu accent pe cercetările metodice efectuate de practicieni.

Concepută pe principiul unității sistemice, atestarea cadrelor didactice este o componentă de primă importanță pentru asigurarea calității în educație. Prin atestare, ca demers unitar la nivel conceptual-normativ, științific și

metodologic, se pot obține informații utile în vederea introducerii schimbărilor în domeniul formării continue, cel al motivării și stimulării cadrelor didactice pentru dobândirea de performanțe. Eficiența procesului de atestare se cuantifică, evident și prioritar, în funcție de calitatea Regulamentului respectiv, de calitatea și moralitatea resursei umane implicate în procesul de evaluare.

Dincolo de surplusul la salariu, atestarea cadrelor didactice reprezintă, prin definiție, un test al maturității profesionale. E o normă regulamentară că gradul didactic *unu și superior* nu sunt trepte obligatorii de luat și, dacă profesorul are cu adevărat o experiență convingătoare, dacă posedă abilități de a elabora o *lucrare științifico-metodică* sau un *raport de autoevaluare*, e cazul să-și disemineze experiența profesională la nivel republican,

Adrian GHICOV

dr.hab., conf. univ., Universitatea de Stat din Tiraspol

într-un cadru motivațional propice.

Sesiunea 2020 de atestare a cadrelor didactice de specialitate a fost una de tip experimental ca organizare și inovativă ca intenție, în virtutea pandemiei. Formula online la care a apelat MECC a întrunit în ședințe comune profesori cu diferit nivel de pregătire didactică și filologică, dar care s-au raportat la standardele unice de referință ale educației lingvistice și literar-artistice pe dimensiunea curriculară de gimnaziu și liceu. Fiecare după cum și-a construit discursul, așa au variat prezentările produselor didactice, care au confirmat, în bună parte, nivelul adecvat al profesorului actual de limba și literatura română/LLR. Vom preciza că pragmatica predării a guvernat în discursurile pedagogice lansate în regim online, care a acționat uneori în detrimentul axiologiei filologice a disciplinei. Astfel, membrii Comisiei de evaluare au avut prilejul discernerii facile între competență și excelență. Răspunsurile în cadrul *Interviului de performanță* au conturat tabloul realității veridice a procesului educațional la disciplină în planul abilitării curriculare.

RECONFIGURĂRI CONCEPTUALE ȘI METODOLOGICE

Conform cu art. 11, p. 2. din Codul educației al Republicii Moldova, cele mai importante competențe-cheie pe care le urmărește educația, prin DLLR, sunt, în principal: competențele de comunicare în limba română; competențele de exprimare culturală și de conștientizare a valorilor culturale; competența de a învăța să înveți; competențe sociale și civice și competențe digitale (selectarea și prioritizarea ne aparține). Toate acestea creează un cadru teoretic și metodologic cuprinzător și deschis abordărilor la zi atât pedagogice, cât și lingvistice și literare, orientând practicianul să proiecteze și să desfășoare un demers didactic echilibrat din punct de vedere conceptual.

Trecerea de la didactica tradițională la cea postmodernă evidențiază și evoluția conceptului *didactică*, care surprinde deschiderile și semnificațiile ample pe care le-au căpătat de-a lungul timpului procesele fundamentale (predarea, învățarea, evaluarea), actorii principali (elevul și profesorul) și însăși conceptul *proces de învățământ*. Pe de o parte, apare necesitatea adaptării *instrumentației și educației* la ritmul rapid al dezvoltării societății, iar pe de altă parte, analiza posibilităților de care poate dispune omul pentru această adaptare. Simpla instruire, dezvoltarea cunoștințelor, implementarea rigidă și fixă a unor informații nu mai pot fi considerate astăzi finalități educaționale, ci o atitudine flexibilă, ce implică libera imaginație și creativitatea – atât de necesare în adaptarea individului la noi condiții de existență [19, p. 12].

Prin urmare, *didactica modernă* este solicitată, ba chiar impusă să răspundă provocărilor multiple ale științei de specializare și bunelor practici din domeniu, pentru a-și asigura viabilitatea epistemologică și a dovedi în perma-

nență necesitatea, utilitatea și atractivitatea disciplinelor predate în învățământul general. Didactica limbilor pare să fie una din variantele disciplinare cu cel mai dezvoltat „spirit de receptivitate” la inovațiile omului modernizat și armonios dezvoltat, doritor de a asimila cât se poate de rapid și eficient limbile. În acest context, didactica limbilor este nevoită să reacționeze la schimbarea continuă și dinamică a noilor tehnologii de comunicare și informare, la evoluția fluctuațiilor socioeconomice interminabile, la managementul interculturalului și, cu atât mai mult, la metamorfozele educaționale de ordin *curricular* (asigurarea evoluției pozitive a parcursului educațional, revizuirea sistematică a politicilor curriculare, conformarea la cerințele educatului); *teleologic* (reorientarea finalității educaționale, revizuirea principiilor și obiectivelor educaționale în formarea/dezvoltarea ființei umane, problema dominantei educaționale, recentrarea pe elev și pe competențe, stabilirea și formarea tipurilor de competențe în didactica limbilor, identificarea standardelor educaționale); *metodologic* (ajustarea metodelor de predare la noile cerințe, diversificarea și modernizarea acestora, identificarea produselor finale școlare); *tehnologic* (activități și oportunități de învățare, procedee, mijloace, metode, tehnici, forme de predare-învățare-formare-evaluare); *axiologic* (formarea în bază de valori educaționale, lingvistice, interculturale, civice, motivarea în formarea competențelor lingvistice) etc. [13; 15; 16].

Strategiile didactice moderne accentuează importanța multiplicării experiențelor pozitive din activitatea la clasă și impun extinderea spațiului de intervenție în procesul educațional curricular, în scopul valorificării tuturor valențelor educative ale conținutului învățării în interesul superior al elevului. Spre deosebire de alte materii de studiu, focalizate asupra unor zone de cunoaștere bine conturate și omogene, LLR se definește, în opinia Panfil A. [17, p. 8], printr-un corp de *cunoștințe compozit*, cu referenți teoretici atât în studiile de limbă, cât și în cele de literatură. În plus, în ultimul timp, disciplina și-a lărgit câmpul dincolo de ariile cunoștințelor produse în mediul științific; astfel, curricula școlare, structurate după modelul constructivist, fixează, printre obiectivele prioritare, inițierea elevilor într-o serie de practici lingvistice specifice societății actuale.

În aspectele de modernizare a didacticii disciplinei date se înscrie *viziunea integratoare*, care presupune: (a) analiza finalităților studiului disciplinei din perspectiva imperativelor postmoderne; (b) selectarea, din domeniile de referință, a unor orientări compatibile și inovatoare; (c) elaborarea unei metodologii de învățare în acord cu exigențele școlii și, mai mult, în acord cu „spiritul timpului”.

În linii mari, în etapa anterioară, studiul disciplinei a urmărit să formeze un orizont cultural compus din cât mai multe cunoștințe. Domeniile vizate erau limba standard, văzută ca set de reguli coercitive, și literatura, înțeleasă ca șir al creațiilor legitimate estetic și/sau ideologic. Ideea

de regulă, de canon, de reprezentativ era deci înscrisă în tiparul configurativ al disciplinei. Prezența acestei viziuni supraordonate a condus, în domeniul studiului literaturii, la impunerea perspectivei istorice și a modelelor de analiză tematică și structurală, iar în domeniul studiului limbii – la o abordare de tip structural, care însă viza cunoașterea teoretică a sistemului limbii. Modelate în acest cadru, strategiile de predare-învățare s-au definit printr-un caracter preponderent directiv și analitic. Reținem, în acest sens, algoritmi de analiză gramaticale și tiparul rigid al analizei de text sau al compunerii „libere” cu plan prestabilit. Spre deosebire de etapa precedentă, reforma actuală mută accentul de pe asimilarea de cunoștințe pe formarea de competențe, atitudini, comportament. Trăsăturile distinctive ale disciplinei sunt acum deschiderea, extinderea, de-canonizarea, „de-școlarizarea”. Formarea integrată la care axioma disciplinei face apel presupune plasarea elevului în centrul activității de predare-învățare și ancorarea acesteia în domenii de referință noi. Aici se au în vedere, în primul rând, elementele de *pragmatică lingvistică*. Termenii-cheie ai acestor orientări sunt „utilizarea”, „practicarea”, „actul”, „procesul”, care subliniază prezența subiectului implicat în lectură sau interpretare și permit conturarea unor noi tipuri de abordare didactică.

Printre cerințele aplicării curriculumului modernizat este implementarea didacticii *studiului integrat*, principiile sale incluzând atât principiul dezvoltării inteligenței verbale, cel al calității, al relevanței, cât și *principiul ilustrativității*, care, aplicat cu discernământ, contribuie la dezvoltarea inteligenței spațio-vizuale și la formarea gândirii structural-sistematice [4, p. 20]. Este vorba de utilizarea unor imagini, desene, scheme, tabele etc. în studierea textelor literare și nonliterare, pentru dezvoltarea competenței de comunicare, dar și de elaborare a unor asemenea produse în procesul de predare-învățare-evaluare.

Edificându-se pe principiile generale ale didacticii, în special pe cele ale glotodidacticii, abordarea integrativă a disciplinei se reflectă și la faptul interdependenței dintre educația lingvistică și cea literar-artistică, care facilitează perceperea textului literar și nonliterar și contribuie la producerea diferitelor texte, solicitate în situațiile de învățare, dar și necesare în viața de după absolvirea școlii. Extinderea diapazonului textelor pe care le citește și le rostește/scrie omul contemporan și diversitatea actelor de comunicare, chiar și pentru persoanele care nu au o profesie ce le-ar obliga să o facă, implică numeroase procese intelectuale, care trebuie să se soldeze nu cu reproducerea informațiilor sau cu analiza gramaticală a textului, ci cu prestația adecvată a cititorului/vorbitorului/scriitorului în toate situațiile de viață, când ar trebui să acționeze autonom [4, p. 16].

O altă trăsătură distinctivă a modernizării studiului disciplinei o constituie modalitatea predominantă de învățare, și anume *învățarea sintetică* [17, p. 9]. Prin aceasta se au în vedere două aspecte. Primul se referă la contextele

diferite în care are loc învățarea (mediul școlar și mediul extrașcolar), iar cel de-al doilea vizează modul în care se dezvoltă competențele lingvistice în mediul școlar. Spre deosebire de alte discipline, studiate aproape exclusiv în școală, limba maternă (*prima limbă*, cum este numită adeseori) se învață mai întâi în mediul familial/natural; aici învățarea se produce în afara oricăror intervenții sistematice, urmând un proces lent, de impregnare și construcție, proces actualizat și rafinat continuu prin „baia de limbă”. La intrarea în școală, elevul are o competență lingvistică inițială, ce urmează a fi dezvoltată prin orele de limbă română, competență pusă în act atât la celelalte materii de studiu, cât și în mediul extrașcolar. Dezvoltarea acesteia poate fi realizată prin scenarii didactice distincte, structurate în funcție de orientarea curriculară: ele pot viza abordarea limbii ca obiect de studiu în sine și/sau abordarea limbii ca instrument de comunicare. Dar, indiferent de viziunea asupra limbii, *caracterul sintetic* rămâne o constantă a învățării limbii materne, prezentă însă în economia disciplinei, în proporții diferite. Aspectele urmărite prioritar sunt corelarea cunoștințelor despre limbă cu activitățile de comunicare globală și realizarea progresiei la nivelul celor două niveluri ale învățării. Dacă la nivelul asimilării cunoștințelor se perpetuează tiparul tradițional al organizării concentrice, la nivelul practicării limbii pedagogia propune un model în spirală – el constă în reinvestirea cunoștințelor de limbă și a experiențelor lingvistice anterioare în experiențe noi și, în consecință, în dezvoltarea și cizelarea continuă a capacităților elevilor.

Valoarea activității educaționale rezidă în extinderea reflecției dincolo de spațiul materiei de studiu, înspre realitatea pe care limba și literatura o reprezintă, realitate care, pentru a deveni familiară, pretinde o privire depărtată, interogativă și mobilă. Cadrul în care o astfel de privire se poate contura și antrena îl reprezintă *secvențele centrate asupra unor teme menite să provoace și să extindă înțelegerea*. În felul acesta, ora de limbă și literatură română se poate apropia de funcția esențială a învățării și aprofundării materiei – aceea de a aduce lumea mai aproape, de a o face să dureze într-o ordine spirituală.

Limba este, fără îndoială, instrument și mediu al dezvoltării capacității de înțelegere a lumii, fapt reflectat în curricula școlare în două moduri: direct, prin competențe globale (generale) ce vizează dezvoltarea înțelegerii, și indirect, prin competențe punctuale (specifice) ce urmăresc formarea competenței lingvistice și culturale. Orientarea celei din urmă este determinată, în primul rând, de exigențele sociale ale vremii și de caracteristicile psihopedagogice ale elevilor. Un rol important în structurarea competențelor îl joacă și instituțiile culturale ale epocii sau, mai exact, viziunea pe care o propun asupra limbii și literaturii. Așa se explică majoritatea modificărilor de perspectivă conturate în curriculumul actual. Accentele cad acum asupra limbii, ca instrument de comunicare, și asupra culturii, ca o rea-

litate plurală și deschisă. Însă reorientarea nu este absolut radicală; regulile și modelele continuă să fie prezente, dar sunt integrate într-un orizont mult mai larg, în care coexistă niveluri diferite ale limbajului și tipuri diferite de texte.

Actualmente, *metodologia limbii și literaturii române* nu mai poate avea statutul de simplă ramură a didacticii generale, deoarece conținutul și aria ei de cuprindere s-au îmbogățit considerabil, incluzând întregul proces de predare, dar și de învățare a obiectului, proces văzut ca o activitate organizată, în cadrul căreia elevul dobândește competențe și își formează capacități intelectuale și morale. Metodologia este o disciplină de frontieră între știința de specialitate și cea psihopedagogică. Menționăm că metodologia în didactica limbilor și literaturilor materne este o noțiune care reflectă și problema schimbării: problema rațională a schimbării, care indică de ce se schimbă metodologia, de ce nu este una imuabilă; problema generală a schimbării, ca o problemă condițională (în ce condiții se pot produce schimbări metodologice); problema evolutivă a schimbării metodologice; problema raționalității schimbării metodologice, deoarece metoda se schimbă pentru că *se face continuu* prin activitatea educațională sau fiindcă este practică, iar profesorul dispune de ea pentru a-și materializa libertatea profesională. În lucrarea sa de referință, F. Sâmihaian [18, p. 13] menționează faptul că abordarea actuală a didacticii limbii și literaturii române trebuie să țină seama de realitățile cu care se confruntă profesorii: o generație „digitală”, extinderea noțiunii *literație* și a modalităților în care poate fi dezvoltată etc. Secetările privind studiul limbilor și literaturilor materne în școală au devenit, în ultimii ani, din ce în ce mai diverse și mai nuanțate. Acest aspect, influențat de noi perspective asupra cunoașterii, de impactul noilor media și al noilor tehnologii, are consecințe asupra scopurilor și conținuturilor disciplinei. O provocare majoră, în opinia cercetătoarei, este necesitatea de a conceptualiza într-un mod coerent și holistic finalitățile procesului educativ, având în vedere expansiunea și dinamica schimbărilor din domeniul cunoașterii. Astăzi nu mai este adecvată o *perspectivă atomizată* asupra cunoașterii. De aceea, tendințele europene merg spre identificarea domeniilor-cheie ale cunoașterii și stabilirea competențelor necesare, care pot oferi deschideri pentru formarea unei personalități armonioase.

Vorbind despre paradigmele LLR (literar-gramaticală, dezvoltării personale, comunicativă și comunicativ-utilitară), F. Sâmihaian constată că, deși unele paradigme devin dominante la un moment dat, cele vechi nu dispar neapărat, ci pot fi concurente puternice ale celor dominante. Pentru abordarea *didacticii nova* în viziunea pe care o promovăm, relevant este largirea conceptului *text*; texte recomandate a fi studiate în programele europene aparțin atât literaturii de ficțiune, cât și textelor nonficționale (texte de graniță, articole, texte științifice sau „texte” aparținând altor arte, texte

multimodale, prezente în mass-media etc.). Drept urmare a diversificării textelor și a largirii noțiunii *literație*, competențele de comunicare recomandate de curriculum devin mai complexe și mai nuanțate: lectura imaginii este adesea asociată lecturii textelor. Scrierea prin folosirea diverselor forme de reprezentare este o altă competență, adăugată în multe programe europene.

F. Sâmihaian subliniază că, pe parcursul ciclului superior al liceului, prin disciplina LLR se urmărește consolidarea competențelor de comunicare ale elevilor, indispensabile în lumea contemporană, pentru orice tip de activitate profesională. O notă specifică acestui ciclu de școlaritate este dezvoltarea competenței culturale, ceea ce implică un demers de contextualizare istorică și culturală a fenomenului literar. De asemenea, se urmăresc *valori și atitudini care să contribuie la formarea unei personalități autonome a elevilor*, capabile de discernământ și de spirit critic, apte să-și argumenteze propriile opțiuni, dotate cu sensibilitate estetică, având conștiința propriei identități culturale și manifestând interes pentru varietatea formelor de expresie [18, p. 58].

Perspectiva comunicativ-funcțională introdusă în cadrul curricular are următoarele avantaje: structurează pe alte principii domeniul disciplinei LLR, guvernând într-un fel celelalte domenii și realizând, în același timp, conexiuni permanente cu acestea sau zone de intersecție; *deschide școala spre viață, spre realitate*, dezvoltându-le elevilor competențe și ajutându-i să-și clarifice propriile valori și atitudini, pe care le pot activa în experiența lor cotidiană prezentă și viitoare [18, pp. 63-64].

Este important și faptul că generațiile actuale trebuie să se „alfabetizeze” în domeniul a ceea ce specialiștii numesc *noile literații*. Școala nu poate ignora acest domeniu; un argument elocvent în acest sens este faptul că o noutate a cadrului de referință propus de PISA în 2009 și 2018 este chiar *inclusiunea lecturii textelor digitale*. Revenind la cauzele crizei lecturii literare, accentuăm că nu sunt doar cele pe care le auzim invocate mereu, și anume concurența creată de explozia mijloacelor de informare și destindere (televizor, internet, presă scrisă etc.), ci și altele, legate de un clivaj între lectura școlară și lectura privată. Este o situație comună nu doar pentru realitatea din școlile noastre, ci și din alte sisteme de învățământ. Ceea ce propune școala în domeniul lecturii pare mai curând un contract, o obligație pe care elevii și-o asumă sau nu, decât o punte spre lectura privată, lectura de plăcere sau spre lectura, să zicem, funcțională, cea de care au nevoie în viața de zi cu zi [18, p. 268]. Astfel, competența de lectură presupune a înțelege, a folosi, a reflecta și a se implica în lectura textelor scrise, pentru a-și atinge scopurile, pentru a-și dezvolta cunoașterea și potențialul și pentru a participa activ în societate. Așadar, lectura este un proces complex care nu se petrece la vedere. Un profesor care știe ce operații mentale pot fi realizate pe parcursul lecturii își va susține elevii să-și

construiască strategii de lectură care îi vor ajuta să devină cititori competenți. Eșecurile se datorează, în principal, faptului că elevii care știu să citească nu înțeleg ceea ce citesc și de ce citesc.

Domeniile vizate de curriculumul la disciplină sunt următoarele: structurarea, organizarea diverselor texte nonliterare și literare. Competențele specifice înscriu și *competența lectorală*, care înseamnă înțelegerea, utilizarea textelor scrise și reflecția asupra lor pentru scopuri personale, pentru aprofundarea propriilor cunoștințe, pentru extinderea posibilităților și participarea în viața societății. Antrenarea proceselor mentale, în acest caz, presupune următoarele tipuri de sarcini: formularea temei generale și a scopului cu care a fost scris textul; detectarea informației din text; interpretarea unui fragment sau a textului în întregime; reflecția asupra conținutului celor citite; reflecția asupra formei textului [8, p. 11]. Specificul realizării EL presupune analiza lingvistică a diferitelor tipuri de texte literare și nonliterare, orientându-se spre discutarea aspectelor lexicale, gramaticale, stilistice, grafice; descifrarea aspectelor de structură /organizare lingvistică a unor texte artistice, publicistice și de utilitate socială [6, p. 35].

Cadrul de referință al Curriculumului Național (2017) propune mai multe taxonomii ale competențelor transversale pe care se structurează noile curricula, relevante pentru DLLR fiind cele de *comunicare eficientă*, așa cum aria curriculară din care face parte poartă genericul de *Limbă și comunicare*, disciplina contribuind în mod preponderent la educarea unei persoane ”capabile să comunice eficient, utilizând metode adecvate pentru a comunica cu ceilalți; planificând și selectând ideile pentru a comunica; fiind flexibilă și responsabilă în actul de comunicare; selectând modalități/mijloace de comunicare adecvate scopului (citire, scriere, vorbire, ascultare, semne și simboluri, registre și coduri, modalități de expresie artistică, tehnologii etc.); care recunoaște caracteristicile audienței și își adaptează metodele de comunicare pentru a răspunde acestora; comunică cu claritate într-o varietate de forme: verbal, nonverbal, paraverbal și/sau artistic; să exprime idei, sentimente și credințe cu ajutorul mijloacelor estetice; demonstrează sensibilitate față de valorile estetice și conștientizează importanța acestora: dezvoltă și utilizează criterii pentru evaluarea autenticității, a substanței și a mesajului; demonstrează o bună înțelegere a sensurilor și a semnificațiilor, a detaliilor vieții de zi cu zi; participă la manifestări artistice pentru recreere sau dezvoltare personală etc.” [1, p. 24].

Curriculumul Național (2019) propune cadrul finalităților în baza următoarelor competențe specifice (CS) (vezi Diagrama 1). Opinăm, în acest sens, că, din discuțiile cu cadrele didactice, o bună parte înțeleg și se străduiesc să le aplice la clasă, deși recunosc că întâmpină încă anumite dificultăți. Acestea se explică prin necesitatea obligatorie a abilitării curriculare.

Reținem descongestionarea substanțială a listei competențelor specifice în cadrul curriculumului dezvoltat, ediția 2019. Pentru comparație, precizăm că în ediția anterioară (2010), procesul educațional se fundamenta pe 15 competențe specifice la treapta gimnazială și pe 14 la cea de liceu. Perspectiva integrării domeniilor specifice limbii și literaturii române a făcut posibilă redefinirea acestor competențe în optica promovată de politicile europene a studiului limbilor și literaturilor materne.

- Cs1. Perceperea identității lingvistice și culturale proprii în context național, manifestând curiozitate și toleranță.
- Cs2. Participarea la interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare orală, dovedind coeziune și coerență discursivă.
- Cs3. Lectura și receptarea textelor literare și nonliterare prin diverse strategii, demonstrând spirit de observație și atitudine creativă.
- Cs4. Producerea textelor scrise de diferit tip, pe suporturi variate, manifestând creativitate și responsabilitate pentru propria exprimare.
- Cs5. Utilizarea limbii ca sistem și a normelor lingvistice (lexicale, fonetice, gramaticale, semantice) în realizarea actelor comunicative, demonstrând corectitudine și autocontrol.
- Cs6. Integrarea experiențelor lingvistice și lectorale în contexte școlare și de viață, dând dovadă de atitudine pozitivă și interes.

La nivel de operaționalizare a finalităților de mai sus, dintre noutățile cele mai importante, autorii de curriculum le evidențiază, în ordinea după cum urmează: reliefaarea cadrului valoric/axiologic transdisciplinar în baza profilului absolventului nivelului gimnazial de învățământ ca un nou concept cu valențe semantice de finalitate a sistemului de învățământ, proiectat din premisa unității abordării psiho- și sociocentriste; reformularea competențelor specifice disciplinelor, evidențiind valorile și atitudinile specifice predominante în concordanță cu profilul absolventului claselor gimnaziale; asigurarea conexiunilor inter- și transdisciplinare prin formularea unei competențe specifice de integrare și transfer pentru fiecare disciplină de studiu; redefinirea unităților de în-

Diagrama 1. Ponderea curriculumului competențelor specifice LLR

văzare, pornind de la statutul și binomul competențelor care devin un nou sistem de referință al finalităților de format, conținuturile devenind mijloace de formare a competențelor; [...] promovarea abordărilor curriculare transdisciplinare [...]; promovarea strategiilor didactice (inter)active, a învățării experiențiale, a elementelor de învățare prin sarcini, prin proiecte, studii de caz, în combinare judicioasă cu strategii consacrate pentru vârsta școlară gimnazială; ca noutate absolută este introducerea unei competențe distinctive, dedicată didacticii oralului. ”Un succes al exercițiului actual de dezvoltare curriculară, care e și cu titlu de pionierat, îl reprezintă progresia cognitivă, formativă și atitudinală a competențelor cu toate derivatele lor de context” [6, p. 3].

Este relevant faptul că două paradigme didactice ale lecturii au un rol deosebit în abordarea textului, pe care le promovează curriculumul actual: modelul lingvistic și cel social. Înțelegerea textului literar și crearea de instrumente necesare acestei înțelegeri sunt scopurile modelului lingvistic, numit și *model analitic*. Educația elevilor nu mai este în primul rând enciclopedică, ci cu precădere estetică, câtă vreme se urmărește formarea conștiinței estetice a cititorilor. *Conceptia educațională a disciplinei* include *abordarea textului din perspectivă semiotică și hermeneutică: identificarea și interpretarea semnelor; decodarea textului, analiza, sinteza, discriminarea* etc. În viziune didactică, perspectiva hermeneutică îl ajută pe elevul-cititor să se pună în valoare atât pe el și sensurile ascunse/conotate în limbajul său, cât și ființa cognitivă, cultura lui. Elevul vorbitor/cititor, prin activități specifice de comunicare/explicare/comentare, va fi angajat într-un proces de interpretare a textelor literare/nonliterare, a situațiilor de comunicare și a propriei activități pentru formarea propriei identități.

Prioritatea textului în didactica disciplinei, pe de o parte, și centrarea pe elev și pe competențe, pe de altă parte, evidențiate în curriculumul precedent rămân ca traiecte esențiale la nivel de abordare didactică. Aderăm la aserțiunile didacticienelor Tatiana Cartaleanu și Olga Cosovan că, în procesul învățământului ghidat de formarea/dezvoltarea competențelor, elevul trebuie să producă ceva, să sesizeze esența procesului, să vadă cu ochii proprii produsul, să înțeleagă logica demersului, iar în ultimă (sau primă) analiză, să priceapă de ce a învățat sau continuă să învețe materia, în cazul dat, LLR [3, p. 3].

Primatul textului se manifestă, în practica didactică actuală la disciplină, în trei modalități de abordare: ca analiză stilistică a textelor literare; ca lectură hermeneutică (având drept scop o *înțelegere profundă a sensurilor textului*, în special a nivelului simbolic al textelor citite); ca analiză structurală a textului (elevii sunt deprinși să *descopere structura textului literar*, să analizeze repertoriul literar, genurile și speciile, să recunoască tema centrală a textului, motivele, modul de caracterizare a personajelor etc.) [14,

p. 98]. Abordarea se bazează pe discuții și reflecții pe marginea textelor studiate. Profesorului i se sugerează să-i stimuleze pe elevi să citească printră rânduri, să descopere ideologia ascunsă a unor texte și să discute deschis despre pozițiile morale prezentate în texte.

Viziunea modernă a receptării afirmă că, de fapt, orice lectură presupune *un schimb de „ideologii” între text și cititor și că fiecare cititor construiește semnificațiile textului*, bazându-se pe ceea ce spune acesta, dar și pe o seamă de variabile exterioare: propria înțelegere despre temă, cultura generală, competența literară, modul în care folosește strategiile de lectură, scopurile pentru care citește, starea de moment etc. Ca atare, lectura implică o colaborare activă a cititorului, participarea sa intelectuală și emoțională la construirea semnificațiilor textului. De asemenea, ea presupune un joc/o relație între *obiectivitatea textului* (ce spune textul în mod nemijlocit, ce informații oferă) și *subiectivitatea cititorului* (ce îi spune fiecărui cititor/ce înțelege fiecare cititor). Adolescenții sunt *cititori gânditori* și citesc pentru a înțelege mai bine lumea și pe ei înșiși, pentru a se pregăti pentru viață. Ei judecă/evaluează ideile, comportamentele pe care le întâlnesc într-o carte. Ei pot percepe universul ficțional ca pe o „re-construcție” a realității. De asemenea, sunt capabili să-și clarifice propria perspectivă asupra realității, care poate fi diferită de cea întâlnită în cărțile citite [14, p. 281]. Astfel, în ecuația reconfigurării conceptuale și metodologice a DLLR accentul epistemic se plasează pe cititor, nu pe text.

ASPECTE DE STUDIU EMPIRIC

Cercetarea noastră s-a desfășurat de manieră calitativă pe un lot exclusiv feminin de 79 de persoane, la finalul anului de studii 2019-2020. Metodele de cercetare utilizate au inclus studiul documentelor de politici educaționale și al literaturii didactice; observarea, analiza documentelor (rapoarte de autoevaluare/lucrări metodice), convorbirea/interviul de performanță, susținute de cadrele didactice la Comisia republicană.

Conform mediului de reședință, aproape o treime (29%) dintre profesorii care au confirmat/obținut gradele didactice *unu și superior* sunt din Chișinău, urmați de cei din alte orașe/municipii, inclusiv Bălți (20%), apoi de cei din mediul rural (16%) și de colegii din centrele raionale (11%). Nu este nimic nou și nici surprinzător aici, de vreme ce marea majoritate a liceelor sunt concentrate în capitală, iar școlile mari/liceele creează, de obicei, oportunități mai mari pentru performanțe profesionale (vezi Diagrama 2). Ar fi de menționat și prestația profesională foarte diferită, pe care o evidențiem aici doar prin mențiunile orale anunțate la finalul fiecărei ședințe online.

La capitolul *Aspecte tematice/probleme cercetate* (vezi Diagrama 3), subiectele au constituit chintesența discuțiilor din procedura de evaluare pe două dimensi-

uni: calitatea cercetării metodice și armonizarea elementelor pedagogice cu cele filologice.

Apreciem diversitatea cercetărilor, per ansamblu, dar și dominantă temelor care au avut ca laitmotiv competența de lectură, comunicarea orală, metodele interactive și inter-/transdisciplinaritatea. Acestea, de altfel, sunt totalmente racordate la prioritățile curriculare, dar și la necesitățile cotidiene. Ne-am dori să fie raportate și la interesele subiecților învățării, pentru că un grad didactic este zilnic supus reevaluărilor sub ochii elevilor, care trebuie să beneficieze în regim continuu de instruire calitativă și de educație aleasă. Profesorul urmează să confirme prestanța filologică și pedagogică în fiecare zi, performând-o cu măiestrie didactică și racordând-o la inovațiile științifice și metodologice.

Urmărind atent cuvintele-cheie din clasificarea pe criteriul preferențial a temelor investigate, determinăm frecvența componentelor didactice inerente unui astfel de studiu, dar ne confruntăm cu absența aproape totală a abordărilor tematice legate de zona axiologică a conținuturilor lingvistice și literare recomandate de curriculum. Bineînțeles, ”veșmintele psihopedagogice au fost îmbrăcate” pe subiecte de conținut filologic, dar acestea au fost minoritare. Prioritatea metodelor față de valorificarea în fapt a conținuturilor lingvistice și literare acționează defavorabil specificului filologic al disciplinei. Deși suntem adepții pedagogiei interactive cu multiplele ei avantaje de educare a comunicării, a gândirii critice și creative etc., totuși nu putem să trecem cu vederea *marele absente conținutiste* din grila de probleme cercetate în cadrul atestării pedagogice: predarea-învățarea-evaluarea *in profundis* a foneticii, lexicului, morfologiei, sintaxei, punctuației, stilisticii, apoi tratarea mesajelor valorice, a esteticului personajelor, speciilor, curentelor literare etc. din palmaresul axiologic al literaturii române și universale.

Trecerea în revistă a algoritmului tehnicilor de gândire critică, însoțite de exemple sumare și de analize insignifiante, nu este suficientă și nici relevantă pentru scopul evaluării performanțelor profesionale. Orice cercetare își propune să soluționeze, în contextul atestării, probleme de DLLR nu prin metode/tehnici în sine, ci prin instrumente valorice aplicate adecvat și echilibrat pe conținuturi de limbă și de comunicare, de teorie literară și/sau de literatură/texte recomandate. Redundanța instrumentelor aplicate, reluarea pe linie a aceluiași teme, lansarea cu erori a discursurilor impun aplicarea practicilor de mentorat în raport cu fiecare candidat care pretinde la standardul gradului didactic și perfecționarea competenței

Diagrama 2. Repartizare pe drepturi de instituții

Diagrama 3. Teme preferite ale elevilor

oratorice a acestora. Candidatul la atestare trebuie ghidat temeinic. Tema aleasă arată frumos și interesant doar pe hârtie. Drama se dovedește a fi cu atât mai mare, cu cât la aceeași temă, fără variații, se pot prezenta mai mulți profesori. Cu regret, dacă unii profesori obțin gradul didactic, ei nu se mai ocupă de cercetare. O denotă clar bibliografia. Să zicem, a susținut atestarea în anul 2020. Însă când îi examinezi lista de surse, vezi că cele mai noi dintre ele datează din 2006. Din listă lipsesc curriculumul și manualele. Iar instituția doar aplică ștampila, nu prea studiază ce se află la baza lucrării (sau a raportului). Însă anume acestea demonstrează capacitatea, discernământul profesorului, chiar și simțul măsurii. Și *interviul de performanță* oferă solicitantului oportunitatea de a-și demonstra opțiunile profesionale, dar acesta nu trebuie transformat într-un examen de psihopedagogie. Întrebările au derivat din declarațiile și afirmațiile celui interviat.

Acuratețea cercetărilor și corectitudinea textelor elaborate lasă de dorit la o bună parte dintre profesori, pornind de la argumentarea succintă, măcar printr-o frază la fiecare componentă, a actualității/necesității cercetării, enunțarea problemei și continuând, în ordine logică, cu obiectivele (3-5 max.), metodele utilizate (de cercetare, nu de predare sau învățare), lotul de subiecți (scurtă caracterizare), experimentalul cu cele 3 etape clasice – de constatare, formare și control – și, în ultimă instanță, câteva concluzii și recomandări.

Cotele procentuale ale gradelor didactice spre care au aspirat/obținut (conferire gr. 1 – 80%, gr. sup. – 7%) și pe care le-au confirmat profesorii (gr. 1 – 4%, gr. sup.

– 9 %) s-au distribuit neuniform. Majoritatea au reușit să le justifice prin rezultatele dobândite, dar și prin prestația manifestată, în pofida provocărilor tehnice pe care le-au avut în acest memorabil an de criză pandemică.

CONCLUZII, PROPUNERI ȘI PERSPECTIVE

Schimbările începute în procedura de atestare a cadrelor didactice sunt pe deplin justificate. Cercetarea pedagogică însă nu poate să dispară, proiectele de cercetare a unor probleme și încurajarea/promovarea cercetărilor-acțiune, în care să se vadă clar problema pusă și soluționată, metodele aplicate și rezultatele/produsele obținute vor rămâne, căci practica pedagogică urmează a se ameliora continuu, inclusiv prin astfel de contribuții. Elevii, beneficiarii-cheie ai eforturilor pedagogilor, sunt cei în măsură să evalueze calitatea gradelor obținute de dascăli, prin impactul de durată asupra evoluției lor, ca vorbitori culți și cititori avizați. În opinia noastră, contează foarte mult atitudinea profesorului față de *produsul muncii sale intelectuale*. Dacă acesta e stăpân pe competențele lui, va demonstra oricând că în didactică există teren viran atât de larg, încât e suficient loc pentru o investigație pedagogică, din care elevii pot ieși cu câștig, iar cadrul didactic – cu satisfacția morală de a pretinde la un grad didactic. Trebuie doar să poată vorbi cu pasiune despre ceea ce face. Iar comisia îi va aprecia strategia aplicată, experimentul pedagogic realizat.

Îi sugerăm profesorului să aibă grijă permanentă de lecturi, să le vadă mereu și insistent cu *ochii proprii*, să nu preia masiv din surse. Succesul nu se rezumă doar la proiecte didactice. Pretendentul la grad trece prin sine (și prin elevii săi) ceea ce afirmă, iar eventualele erori comise de „calculatorul” neatent vor fi corectate de autor cu mult înainte de prezentarea experienței în fața comisiei. Totul trebuie să fie clar și bine pus la punct, așa încât atunci când *lucrarea sau raportul* sunt citite de un profesor de același calibru, acesta să poată aplica cu ușurință ceea ce a rezumat competitorul. Deși comisia nu întrebă „chiar din senin”, ci doar în raport cu prezentarea sau lucrarea, în multe situații interviul face să crească, în ochii tuturor, omul și calitatea prezentării. E momentul hotărâtor când se declară: *admis*.

Pentru că gradul didactic nu trebuie să devină o povară, ci o virtute, paradigma atestării, consemnată de noul *Regulament de atestare a cadrelor didactice din învățământul general, profesional tehnic și din cadrul structurilor de asistență psihopedagogică*, le oferă profesorilor oportunități de a-și satisface necesitățile de dezvoltare a competențelor profesionale și individuale. Normele de evaluare, care după aprobare vor deveni document, reflectă tendințele de bază în determinarea competenței profesional-pedagogice în postmodernitate; sunt prietenoase cadrului didactic; stimulează calitatea resursei umane în perspectiva strategică de dezvoltare

a sectorului educațional prin investiție în oameni; democratizează și descentralizează procesul de evaluare a competențelor științifice, didactice și psihopedagogice; pun în valoare pedagogul; creionează profilul unui cadru didactic angajat plenar în viața de zi cu zi a școlii; promovează practicile de succes în domeniu; insistă pe obiectivitate și imparțialitate evaluativă; instituie premise pentru integrarea cu succes în comunitatea educațională locală, regională și/sau republicană; asigură șanse egale de afirmare a competențelor profesionale tuturor pedagogilor din sistem; justifică racolarea tinerilor specialiști pentru activitatea pedagogică; impulsionează creativitatea și dau o notă managerială distinctă principiului transparenței procesuale și decizionale.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cadrul de referință al Curriculumului Național. Chișinău: Lyceum, 2017. 104 p.
2. Callo T., Ghicov A. Elemente transdisciplinare în predare. Chișinău: Știința, 2007. 45 p.
3. Cartaleanu T., Cosovan O. Ateliere de lectură, scriere, discuție. Portofoliul elevului. Cl. 5-9. Chișinău: Știința, 2014
4. Cartaleanu T., Cosovan O. Didactica studiului integrat al limbii și literaturii române în gimnaziu. Chișinău: Continental Grup, 2014. 192 p.
5. Codul educației al Republicii Moldova. Publicat la 24.10.2014 în Monitorul Oficial nr. 319-324, art. nr. 634. Chișinău. 91 p.
6. Curriculum disciplinar la Limba și literatura română. Chișinău: Lyceum, 2020.
7. Curriculum școlar la Limba și literatura română. Cl. V-IX. Chișinău: Știința, 2010. 80 p.
8. Curriculum școlar la Limba și literatura română. Cl. X-XII. Chișinău: Știința, 2010. 45 p.
9. Goraș-Postică V. Abordarea manualului școlar din perspectiva formării competențelor. În: Didactica Pro..., nr. 1(5), 2001, pp. 34-35.
10. Goraș-Postică V. Cadrul de referință al Curriculumului Național – o nouă etapă în procesul de dezvoltare Curriculară din Republica Moldova. În: Studia Universitatis (Seria Științe ale Educației), nr. 5, 2007, pp. 299-300.
11. Goraș-Postică V. Lecția de literatură: tradiție și modernitate. În: Didactica Pro..., nr. 1 (47), 2008, pp. 51-52.
12. Goraș-Postică V. Reforma curriculară în continuă ascensiune. Secvențe de cercetare educațională calitativă. În: Didactica Pro..., nr. 5-6 (93-94), 2015, pp. 3-8.
13. Ghicov A. Didactica textului sau despre comunicarea și înțelegerea umană ca finalitate valorică a educației. În: Colocviul internațional de științe ale limbajului *Eugeniu Coșeriu*. Ed. XV, *Dinamica limbilor și literaturilor în epoca globalizării*. Suceava: Universitatea Ștefan cel Mare, 2015, pp. 487-494.
14. Ghicov A. Educația textuală în liceu: de la competența autorului la gândirea cititorului. În: Univers Pedagogic, nr. 3, 2014, pp. 5-9.